

KIMYODA VIRTUAL LABORATORIYALARNING AHAMIYATI

Tashbayeva Shoirra Kasimovna

Guliston davlat universiteti, katta o‘qituvchi

Tashbayeva Farida Kasimovna

GulDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'rgazmali illyustratsiya va o'rganiladigan qonunlarning to'g'riligini isbotlash, o'tkaziladigan tajriba (eksperiment) larning mutlaqo xavfsizligi, ishonchliligini hamda sinfda havoning tozaligini ta'minlash vositasi bo'lgan virtual laboratoriyalarning imkoniyatlari va dars samaradorligiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv o'qitish, grafik tasvirlar, animatsiya, virtual laboratoriya.

Hozirgi kunda veb - va interaktiv o'qitish animasiya, modellashtirish va bohqalardan foydalanish imkonini berayotgan AKT sohasida erishilgan taraqqiyot kimyoni tushunishni yengillashtirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga grafik tasvirlar ko'rsatilishi zarur, molekulalar tuzilishini uch o'lchamli shaklda ko'rishiga imkon berilishi kerak. Xuddi shunday laboratoriya tajribalarini modellashtirish o'quvchilarga real maktab laboratoriyasida o'tkazilishi muammo bo'ladigan murakkab tajribalarni boshqarish imkonini beradi [1. B-123].

Kimyoda o'zlashtirish qiyin bo'lgan atom (molekulyar) jarayonlarni abstraksiya orqali tushunishga harakat qilishimiz misollari ko'p. Masalan, elektron bulut va elektronlar qo'zg'alishi, struktur izomeriya, molekulyar konfiguratsiya doirasidagi o'zgarishlar, gibrid orbitallar va h.k.

Shuning uchun animasiyadan foydalanish o'quvchilarning tushunishini yengillashtiradi, ko'pchilik kimyoviy jarayonlarni ko'rinadigan qilib ifodalaydi. **Virtual kimyoviy laboratoriya** dastur, animatsiya, tenglama va boshqalar shaklida

foydalanish mumkin bo‘lgan reaksiyalar bazasi va laboratoriya jihozlari hamda kimyoviy moddalar to‘plamiga ega.

An'anaviy laboratoriya ishlari bilan taqqoslaganda virtual laboratoriya ishlari bir qator afzalliklarga ega.

- *Birinchi*dan: Uskunalar va xavfli radioaktiv materiallarni sotib olishning hojati yo'q. Masalan, portlash bilan boruvchi yoki juda aniqlikda ishlash talab etiladigan analitik reaksiyalar, qimmatbaho reaktivlar ishlatiladigan va boshqa shunga o‘xshash laboratoriya ishlari uchun maxsus jihozlangan laboratoriyalar talab qilinadi. Virtual laboratoriya ishlari bunday jarayonlarni osonlik bilan ko‘rsatib turadi.

- *Ikkinchi*dan: Laboratoriya sharoitida ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan mikrozarrachalarni modellashtirish hamda ba’zi reaksiyalarni mohiyatini ochib berish tutadi. Xususan, atomning mayda zarrachalaridan tortib yuqori molekulyar birikmalargacha ko‘rishimiz mumkin hisoblanadi. Eng sodda reaksiyalardan boshlab hatto portlash bilan boruvchi, turli xil rentgen nurlari tarqatuvchi reaksiyalar ham bajarilishi va atrof muhitga hech qanday zarar yetkazmasligi eng muhim tarafidir. Kvant kimyo, analitik kimyo, fizik kimyo, biorganik kimyo umuman kimyoning barcha bo‘limlarida virtual laboratoriya ishlarini amalga oshirish jarayonida talabalar jonlantirilgan modellar yordamida bajarishlari va ushbu jarayonlar haqida tasavvurga ega bo‘lishlari mumkin.

-*Uchinchi*dan: Virtual laboratoriya ishlari an'anaviy laboratoriya ishlariga nisbatan kimyoviy jarayonlar haqida ko'proq tasavvur egallash vositasi hisoblanadi. Masalan, u batafsilroq ko'rinadi va zaryadlangan zarralarni yaratish kabi jismoniy jarayonlarni aniq o'rganadi elektr toki yoki $p-p$ bog'lanish. Bundan tashqari an'anaviy usulda bir necha oylab bajariladigan laboratoriya ishlarini virtual laboratoriyada bir zumda natijasini ko‘rish mumkin [2. B-29].

Virtual laboratoriya bo‘yicha dasturiy ta‘minot - bu o‘quvchilar tajribalar o‘tkazishi mumkin bo‘lgan, kimyoviy moddalar va ularning miqdori, idish, jihozlar va boshqa narsalarni tanloviga nisbatan qaror qabul qilish imkonini beradigan dasturdir. Aslida virtual tajribalar - bu amalda o‘tkaziladigan laboratoriya mashg‘ulotlariga qo‘shimcha mashg‘ulotlardir.

Masalan, “Noorganik kimyo” fanidan “Vodorodning laboratoriyada olinishi va

uning xossalari” ni ifodalovchi tajribalarni Makromediya Flash Player 8 dasturida

tayyorlangan virtual laboratoriya orqali koʻrsatish mumkin. Bunda oʻquvchilarda laboratoriya jihozlari, asboblari va jarayonning borishini yaqqol koʻrish, ularni toʻgʻri tasavvur qilish imkoni ortadi [3. B-114].

Hozirda yaratilgan kimyoviy virtual laboratoriyalarda koʻp imkoniyatlar bor boʻlib oʻquvchida mustaqil fikrlash, ekstremal holatlarda ham kerakli natijalar olish imkonini beradi. Bularga misol qilib Crocodile chemistry 605, Химия (8-11 Класс), Виртуальная лаборатория, Davriy jadval, Chemsk12, Химический калькулятор, ChemDraw Ultra 11.0, CHEMIX 12, GaussView, Chembalance Wiziard 32, Хумua 42) dasturlarini koʻrsatish mumkin.

Demak, oʻquvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga koʻmaklashadigan virtual laboratoriyalardan foydalanish elektron taʼlimiy kompyuter mahsulotini joriy qilishda muvaffaqiyat garovi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.U.K.Abduraxmanova, Sh.K.Tashbayeva, N.O.Umirova. Kimyo oʻqitish metodikasi. Oʻquv qoʻllanma./ - Toshkent: “NIF MSH”, 2024. - 208 b.
- 2.Virtual chemistry laboratory (version 1.6.4). Their Yuduimproject’s founded by the National Science Foundation 2010.
3. G.A. Ixtiyarova, D.J.Bekchanov. M.Sh. Ahadov. Kimyoni oʻqitishda zamonaviy texnologiyalar. - Toshkent: 2020.